

УДК. 636.32/38.082

ЖАЙДАРИ ЗОТЛИ ҚЎЙЛАР - МИЛЛИЙ БОЙЛИГИМИЗ

Н.Рўзиев, профессор

(Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти Оҳангарон бўлими)

Аннотация. Мақолада ҳисор ва жайдари зотлари генотипига эга F₂ дурагай қўйларни “ўз ичида” урчитишдан олинган дурагай қўзиларнинг тирик вазни ва тана ўлчамлари кўрсаткичлари, соф жайдари зотли совлиқлардан туғилган тенгқурларникига нисбатан юкори бўлганлиги ва олинган ушбу натижалар, ҳисор зотли насли кўчқорлардан фойдаланиб, жайдари зотли қўйларнинг селекция белгиларини такомиллаштириш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Калитли сўзлар. Қўй, қўзи, зот, дурагай, ҳисор, жайдари, тирик вазн, кўчқорча, селекция, танлаш.

Аннотация. В статье проведено показатели живой массы помесных ягнят, полученных от «в себе» разведения гибридных овец F₂ с генотипами гисарской и джайдаринской пород, выше, чем у сверстников, рожденных от чистопородных джайдаринских ягнят, и эти полученные результаты показывают, что селекционные признаки овец джайдари с использованием баранов гисарской породы показывают, что улучшение имеет важное научное и практическое значение.

Ключевые слова. Овец, ягнята, порода, помесь, гиссар, джайдара, живая масса, баранчик, селекция, отбор.

Annotation. The article shows that the live weight of crossbred lambs obtained from the “in-itself” breeding of F₂ hybrid sheep with genotypes of the Hisar and Jaidara breeds is higher than that of peers born from purebred Jaidara lambs, and these results show that the selection characteristics of Jaidari sheep with using Ghisar breed rams show that improvement is of great scientific and practical importance.

Keywords. Sheep, lambs, breed, crossbreed, hissar, jaidara, live weight, ram, breeding, selection.

Мавзунинг долзарблиги. Чорвачилик соҳасида қўйчилик етакчи тармоқлардан бири бўлиб ҳисобланади, Ўзбекистонда ҳар йили етказиладиган умумий гўштнинг 30% қўйчиликдан олинади, бу эса ушбу тармоқни янада илмий асосда ривожлантиришни тақозо этади. Бунинг учун қўйларни меъёр даражада парваришлаш, тўла қийматли озиклантириш ҳамда наслчилик ишларини янада яхшилаш муҳим аҳамият касб этади. Қўйлардан инсон учун зарур бўлган озик-овқат (гўшт ва ёғ), саноатда ишлатиладиган жун, тери, пўстин ҳамда тиббиётда фойдаланиладиган маҳсулотлар олинади.

Ўзбекистонда қуйидаги қўй зотлари: жайдари, қоракўл, ҳисор, ярим майин жун берувчи гўштдор-сержун ва қисман эдилбой қўй зотлари урчитиб кўпайтирилади. Бу қўйларни урчитиш қуйидаги минтақаларда олиб борилади- тоғ, тоғолди ва ярим чўл худудларида асосан думбали гўштдор-ёғдор зотлар, чўл ва ярим чўл худудларида қоракўл қўй зоти урчитиб кўпайтирилади.

Жайдари (форсча таржимаси-маҳаллий) қўй зоти бир неча минг йиллар давомида халқ селекциясида ўзимизда яратилган зот бўлиб, Республикамизнинг тоғли ва тоғолди худудларида урчитиб кўпайтиришга яхши мослашган, бош сони жиҳатидан етакчи зотлардан бири бўлиб ҳисобланади. Республикамизда бугунги кунда жайдари ва жайдари зотининг дурагайларини бош сони 10 млнга яқинини ташкил этади. Бугунги кунда Республикамизнинг Қашқадарё, Сурхондарё, Бухоро вилоятларида соф жайдари, шунинг билан бирга қоракўл ва жайдари зотлари дурагайлари, Тошкент, Самарқанд, Сирдарё,

Жиззах ва Водий вилоятларида соф жайдари, хисор ва жайдари зотлари дурагайлари урчитиб кўпайтирилмоқда.

Жайдари зотли қўйлар ўзининг ташқи муҳит (ёмғирли, қорли ва нам совук) шароитларига яхши мослашганлиги билан бошқа қўй зотларидан ажралиб туради. Бу зот қўйлари яхши яйлов шароитида ўзининг маҳсулдорлиги бўйича юқори ирсий салоҳиятини юзага чиқариш хусусиятларига эга [5].

Кўпгина муаллифларнинг фикрларига кўра, жайдари зотли қўйларни Ўзбек думбали қўйлари деб номлаб, халқ селекциясида яратилган, тоғ ва тоғолди худудлари иклим шароитларига яхши мослашган қўйлардир. Думбали қўйларнинг жайдари зоти ўзининг ўта чидамлилиги, конституциянинг мустаҳкамлиги, яхшигина тез етилувчанлиги билан ажралиб туради деб таърифлаган. Йил давомида қўйлар яйловларда сақланади. Улар гўшт-ёғ маҳсулдорлиги жиҳатидан хисор зотидан паст кўрсаткичга эгадир. Бу зот қўйларининг ўзига хос хусусиятларидан бири паст оёкли ва чўзилган танага эгалигидир. Кўпчилик қўйлар пешанаси букри, боши ва қулоқлари узун бўлади. Қўйларнинг асосий қисми қора, лекин баъзида қўнғир, тўқ сариқ ва кулранг тусдаги қўйлар ҳам учрайди. Совлиқларнинг тирик вазни 75 кггача, қўчқорлар-100 кг ва ундан юқори. Йилда бир марта жун қиркиб олинади ва ўртача жун қирқими совлиқларда-2,0-3,0 кг, қўчқорларда-3,0-4,0 кг, жуни дағал, дағал мато, намат ишлаб чиқаришда ва бошқа мақсадлар учун ишлатилади [2,3].

Обориген (жайдари) қўйларнинг генофондни сақлаш деганда, биз фақат кўрсатиш учун “соф ҳолда” маълум бир сурувларни коллекция учун сақлаш эмас, балки халқимизнинг неча йиллик тарихий меҳнатлари билан яратилган қўй зотларидан тоғ ва тоғолди худудларида иклим шароитларига йил давомида яйлов шароитларига мослашувчан қўй зотларини яратишда ва улардан маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларида оқилона фойдаланишдир [1].

Марказий Осиё ва Ўзбекистонда думбали қўйларни такомиллаштиришда ва янги зотлар яратишда хисор зотининг ҳиссаси жуда буюк деса бўлади. Масалан, Тожикистонда хисор зоти иштирокида тожик гўшт-ёғ-жун йўналишидаги қўй зоти, Қозоғистонда-ордабин ва ярим майин жунли думбали актюбин зоти, Қирғизистонда-айкол ва думбали меринос зоти, Ўзбекистонда- Фарғона Дашт ва “Ақчасой” типлари яратилди. Бугунги кунда бу ишлар давом эттирилмоқда [4].

Хисор ва жайдари зотли қўйларнинг генетик имкониятларидан фойдаланиб, уларнинг сермахсул генотипларини яратиш, маҳсулдорлик хусусиятларини ирсий жиҳатдан такомиллаштириш, зотнинг сермахсул селекция сурувларини барпо этиш, гўшт маҳсулдорлиги бўйича юқори маҳсулдор қўйлар етиштириш, улардан олинган авлодларнинг маҳсулдорлиги бўйича селекция белгиларини яхшилаш усулларини ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга. Шунингдек, жайдари зотини хисор зотли наслдор қўчқорлардан фойдаланиб чатиштириш ва улардан олинган авлодларни муттасил танлаш орқали селекция белгиларини такомиллаштириш долзарб аҳамиятга эга [5].

Материалы и методы исследования. Тадқиқотларнинг амалий қисми Тошкент вилояти Оҳангарон туманидаги қўйчиликка ихтисослашган “Холтўраев Ойбек ХМ” номли наслчилик фермер хўжалигида ўтказилди. Тадқиқотлар учун соф жайдари зотли ва $\frac{3}{4}$ хисор ва $\frac{1}{4}$ жайдари зотлари бўйича F2 бўғинга эга дурагай қўйлардан туғилган қўзиларда бажарилди.

Таҷрибалар учун I гуруҳга 46 бош соф жайдари зотли қўзилар, II гуруҳга хисор ва жайдари зоти бўйича F2 бўғинга эга дурагай қўзилардан 49 бош танлаб олинди.

Тадқиқот натижалари. Ҳайвонларнинг тирик вазн кўрсаткичлари организмнинг энг муҳим ўсиш кўрсаткичларидан бири бўлиб ҳисобланади. Қўйларнинг туғилгандаги тирик вазни, уларнинг келгусида ривожланишига таъсир этади ва бу энг муҳим селекция белгиларидан бири бўлиб, асосий самарадорликни белгилайдиган кўрсаткичлардан

хисобланади. Турли қўй зотларида ўсиш ва ривожланиш турлича бўлиб, хайвонлар зоти, пушторлик хусусиятлари, махсулдорлик йўналиши ҳамда табиий-иқлим шароитларига мослашувчанлиги ҳамда урчитиш муддатлари билан боғлиқ равишда бир хил шароитда ҳам турлича ўсиш жадаллигини намоён этадилар.

Биз тажриба гуруҳларидаги совлиқлардан туғилган қўзиларнинг туғилганда, 1, 3, 5, 8 ва 12 ойлик ёшларида тирик вазнини ўргандик, унинг натижалари 1-жадвал акс этади.

Жадвал 1

Тажриба гуруҳларидаги қўзиларнинг тирик вазн кўрсаткичлари, кг

Зоти ва зотдорлиги	Жинси					
	Эркак			Урғочи		
	п	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	$C_v, \%$	п	$\bar{X} \pm S_{\bar{x}}$	$C_v, \%$
Туғилганда						
Соф жайдари зотли қўзилар	24	5,17±0,06	5,88	22	4,74±0,13	12,58
«Ўз ичида» урчитишдан олинган дурагайлар	26	5,62±0,10***	9,47	23	5,08±0,072*	6,79
Бир ойликда						
Соф жайдари зотли қўзилар	24	17,05±0,27	7,72	22	16,46±0,33	9,40
«Ўз ичида» урчитишдан олинган дурагайлар	26	18,64±0,32** *	8,74	23	17,7±0,382*	10,36
3 ойликда						
Соф жайдари зотли қўзилар	24	33,06±0,55	8,11	22	31,93±0,60	8,75
«Ўз ичида» урчитишдан олинган дурагайлар	26	35,60±0,40**	5,72	23	34,03±0,579*	8,16
5 ойликда						
Соф жайдари зотли қўзилар	24	41,26±0,63	7,46	22	39,50±0,93	7,11
«Ўз ичида» урчитишдан олинган дурагайлар	26	44,52±0,55** *	6,28	23	41,65±0,627	7,22
8 ойликда						
Соф жайдари зотли қўзилар	24	45,50±0,51	5,44	22	43,0±0,47	5,11
«Ўз ичида» урчитишдан олинган дурагайлар	26	48,84±0,46** *	4,79	23	45,16±0,62**	6,59
12 ойликда						
Соф жайдари зотли қўзилар	24	51,40±0,95	9,02	22	47,2±0,52	5,21
«Ўз ичида» урчитишдан олинган дурагайлар	26	55,25±1,04**	9,67	23	50,0±0,53***	5,09

Эслатма * P>0,95; ** P>0,99; *** P>0,999

Жадвал маълумотларидан кўринишича, II гуруҳдаги “ўз ичида” урчитишдан олинган совлиқлардан туғилган қўзилар туғилганда, кўчқорчалари 5,62 кг, урғочи қўзилари эса 5,08 кг ни ташкил этиб, соф жайдари зотли совлиқлардан туғилган қўзиларга нисбатан мос равишда 0,45 ёки 8,7% (P>0,999) ва 0,34 кг ёки 7,2% (P>0,95) юқори эканлиги аниқланди. Шунинг билан бирга II гуруҳда 1 ойлик ёшида кўчқорчаларнинг ўртача тирик вазни тегишли равишда-17,05 кг ва урғочилари- 16,46 кг; 3 ойлик ёшида кўчқорчалари-35,6 кг ва урғочилари- 34,03 кг; 5 ойлик ёшида кўчқорчалар-44,52 ва 41,65; 8 ойлик ёшида кўчқорчалари-48,84 ва 45,16 кг; 12 ойлик ёшида кўчқорчалари 55,25 ва 50,0 кг ни ташкил этиб, I гуруҳдаги соф жайдари зотли совлиқлардан туғилган тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда 1 ойда-1,59 (P>0,999) ва 1,24 кг (P>0,99); 3 ойда-2,54 кг (P>0,999) ва 2,1 кг (P>0,99); 5 ойда -3,26 кг (P>0,999) ва 2,15 кг (P>0,95); 8 ойда-3,34 кг (P>0,999) ва 2,16 кг (P>0,99); 12 ойда-3,85 кг (P>0,99) ва 2,8 кг (P>0,999) юқори бўлди.

Тадқиқотларимиздан олинган маълумотлар қўзиларнинг туғилганда, бир, уч, беш, саккиз ва 12 ойлик ёшларидаги тирик вазни уларнинг генотипига боғлиқ эканлигидан далolat беради.

Хулоса. Барча даврларда ёши ва жинсидан қатъий назар F₂ зотдорликка эга дурагай қўзиларнинг тирик вазни соф жайдари зотли қўзиларнинг тирик вазнига нисбатан юқори

бўлди ва шу билан бирга 5 ойлик ёшида ҳам тана ўлчамлари бўйича соф зотли тенгқурларникига нисбатан дурагай кўзилар устунликка эришдилар. Шундай қилиб, кўзиларнинг тирик вазн кўрсаткичлари уларнинг генотипига боғлиқлигидан далолат беради. Жайдари зотли кўйларнинг селекция белгиларини такомиллаштиришда ҳисор зотли насли кўчқорлардан фойдаланиш самарали эканлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Косимов М.А. Овцы джайдара Таджикистана и пути их сохранения. Материалы Международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы совершенствования генетических и продуктивных особенностей овец курдючных пород» Таджикская академия сельскохозяйственных наук Институт животноводства и пастбищ. 2021. С. 38-41.

2. Литовченко Г.Р., Воробьев П.А. Овцеводство. М. “Колос”, 1982. С. 122-124.

3. Рахимов Ш.Т. История и современное состояние разведения овец гиссарской породы в Таджикистане. Материалы Международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы совершенствования генетических и продуктивных особенностей овец курдючных пород» Таджикская академия сельскохозяйственных наук Институт животноводства и пастбищ. 2021. С.7-18.

4. Рўзиев Н.Р. Республикамикнинг тоғ ва тоғолди ҳудудлари шароитида яратилган жайдари зотли кўйларнинг сермахсул генотиплари. “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истикболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. ЧПИТИ, 2019. 123-127 б.

5. Рўзиев Н.Р. Бердиева Х.Э. Турли генотипга эга жайдари зотли совлиқлардан туғилган кўзиларнинг маҳсулдорлиги. “Чорвачилик ва наслчилик иши”. Ж, №06. 2021. 30-32 б.